

ADABIYOTDA BADIY PSIXOLOGIZM TARAQQIYOTI

Nazirova Nargiza Odiljonovna

Fargʻona viloyati pedagoglarni yangi metodikalarga oʻrgatish
milliy markazining Tillarni oʻqitish metodikasi kafedrasini oʻqituvchisi<https://doi.org/10.5281/zenodo.10656490>

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy adabiyotning eng muhim mavzularidan biri - badiiy psixologiya tushunchasi va uning tarixi muhokama qilinadi. Jahon va oʻzbek adabiyotida psixologik tahlil metodi, uning printsiplari va usullari haqida maʼlumot berilgan.

Kalit soʻzlar: Badiiy psixologizm, ruhiyat, psixologik tahlil, psixozanaliz, badiiy obraz, xarakter XXI asrga kelib adabiyotda badiiy obrazga yondashuv tubdan oʻzgardi. Adabiyotda olam va odam munosabatlari haqidagi badiiy konsepsiya yangilanishi natijasida individual-ijodiy badiiy tafakkur bosqichiga oʻtildi. XX asr oʻzbek adabiyotida yozuvchilarimiz goh oshkora, goh ishoraviy tarzda inson ichki dunyosini ochishning yangi-yangi qirralarini kashf eta boshladilar. “Uzoq davom etib kelayotgan tarixiy adabiy hayotda, – deydi A.B. Yesin, – psixologizmning sirli, ammo samarali jihatlaridan biri, ijodkor inson qalbi haqida soʻzlay turib, har bir oʻquvchi bilan uning oʻzi haqida gaplashayotgandek boʻladi”. Psixologizm – bu badiiy asarning uslubiy tasnifi boʻlib, u orqali personajlarning ichki dunyosi chuqur va mufassal bayon etiladi. Koʻzga koʻrinmaydigan, qoʻlga ilashmaydigan hissiyotlar, fikrlar, tuygʻular qiyofa kasb etadi goʻyo. Oʻzbek adabiyotshunosligi va adabiy tanqidida “psixologizm” va “psixologik tahlil” terminlari farqlanmay ishlatiladi. Ammo psixologizm psixologik tahlil tushunchasiga nisbatan keng boʻlib, u oʻzida bevosita avtorning psixologiyasi ham qamrab oladi. Psixologik tahlil esa inson psixikasi jarayonlarini, uning fikr va hissiyotidagi turli - tuman ohanglar rivojini aks ettiruvchi, qahramon ruhiy dunyosini analitik prinsipda ochuvchi estetik kategoriyadir.

Psixologizm muammosini tushunib yetishning samarali mahsulini, avvalambor, D. S. Lixachyov, L.Ya. Ginzburg, A.V. Karelskiy, N.V. Zababurova singari rus adabiyotshunoslarining tarixiy-qiyosiy xarakterdagi ishlarida koʻramiz. Qayd etish kerak, gʻarb adabiyotini oʻrgangan tadqiqotchilar (A. V. Karelskiy, N. V. Zababurova, N. S. Leytes) soʻz sanʼatidagi psixologizm tushunchasining koʻp qirraliligi va uni oʻrganishda asarni har tomonlama tahlil qilishni taqozo etuvchi sinxron hamda diaxron yondashuvlar birikuvidan foydalanish zarurligi haqida fikr yuritadilar.

Oʻzbek olimlaridan A. Rasulov, B. Nazarov, U. Normatov, H. Umurov, H. Boltaboyev, B. Yoʻldoshev, Q. Yoʻldoshev, D. Quronov, I. Yoqubov, A. Erkinov, B. Karimov, U. Joʻraqulov, Q. Qahramonovlarning doktorlik va nomzodlik dissertatsiyalarida, monografiya va maqolalarida, adabiyotshunoslik va adabiy tanqidga oid darslik hamda oʻquv qoʻllanmalarida yozuvchilarning ijod laboratoriyasi, ijodkor badiiy olami kabi masalalarda koʻlamdor fikr-mulohazalar bildirilgan¹

Adabiyot rivojining antik davrdan bugungacha boʻlgan dinamikasi psixologizm koʻrinishlarining oʻsish-oʻzgarish jarayonlarini: ichki hayot qonuniyatlarini tushunishning teranlashayotganligini, ruhiyatni tasvirlashning badiiy vositalari koʻpayib borayotganligini, madaniy jabhada psixologizmning estetik ahamiyati ortayotganligini oʻzida aks ettiradi. Psixologizmning kelib chiqishi borasida tadqiqotchilarning fikrlari, birinchi navbatda,

¹ Umurov X. Taʼlil sanʼati. –T.: F. Fulom nashriyati, 1978.; Quronov D. Chʻlpon va Freyd // Ÿzbek tili va adabiyati. - 1991. - N6. - B.50-51

“psixologizm” terminining oʻzini talqin qilishdagi tafovutlar tufayli, turli-tuman. Agar uni keng maʼnoda tushunishga ergashadigan boʻlsak, psixologizm adabiyotga immanent (biror hodisaning ichki xususiyatiga xos boʻlgan, uning tabiatidan kelib chiqadigan) va uning poydevori soʻz sanʼati rivojining ilk bosqichlaridanoq qoʻyilganligini kuzatishimiz mumkin. Badiiy psixologizm anchadan buyon adabiyotshunoslar eʼtiboridagi murakkab masalalardan biri hisoblanadi. U haqida ilk kuzatishlar olib borgan N.G.Chernishevskiy L.N.Tolstoy ijodida psixologizmning rang-barang shakllari mavjudligini taʼkidlab oʻtgan edi². Uning psixologik tahlilga nisbatan “ijodiy talantga kuch bagʻishlaydigan sifatlar ichida eng muhimi” degan bahosi hali ham dolzarbligini yoʻqotmagan. Keyinchalik bu tushuncha adabiyotshunoslik madaniy-tarixiy maktabining psixologik yoʻnalishi vakillari, jumladan, A. Potebnya tomonidan ilmiy sohaga olib kirildi. Badiiy asarlardagi “estetik reaksiya”, katarsis, emotsional-obrazli mazmun masalalarini ishlab chiqishda yangi sahifa ochgan L. S. Vigotskiy til va tafakkur, adabiyot va jamiyat, ijod va idrok psixologiyasining oʻzaro munosabati boʻyicha qimmatli kuzatishlar qoldirdi. His-tuygʻularning badiiy fantaziya obrazlariga aylanishi borasidagi qarashlari olimning “har qaysi davr sanʼat tomonidan saralab olinadigan oʻz psixologik gammasiga ega”ligi haqidagi mulohazasida umumlashgan³.

Hayotda boʻlganidek adabiyotda ham odam oʻzining individual psixologik xususiyati bilan boshqalardan ajralib turadi. Bu xarakter tushunchasi bilan bogʻliqdir. Adabiyotda badiiy xarakter – bu individual belgilarni oʻz ichiga olgan holda maʼlum bir ijtimoiy sharoitda paydo boʻlgan, ijtimoiy maʼno kasb qilgan iroda yoʻnalishi va bu iroda yoʻnalishining asardagi badiiy ifodasidan iboratdir. Faqat ijtimoiy sharoit asosida yuzaga chiqqan shaxs irodasi xarakterning asarda badiiy va gʻoyavi asosini taʼmin etadi. Psixologizm atamasi psixologik tahlil, psixologik tasvir, psixologik obraz, psixologik roman, psixologik hikoya va psixologiya kabi atamalar bilan bogʻliq. Adabiyotda psixologizmning rivojlanish tarixini tavsiflab, adabiyotshunos olim L.Ya.Ginzburg “mavjud adabiy janrlarda psixologik yangiliklar endigina nish urayotgan bir vaqtda, badiiy adabiyotning yondosh janrlari boʻlmish – rasoil, kundaliklar, memuarlar va avtobiografik janrlarda psixologizm allakachon oʻrnashib boʻlgan edi” – deb yozadi.

Hayot va adabiyotning bosh qahramoni inson ekan, uni oʻquvchiga yaqin qilish, surati va siyratini turli qiyofada aks ettirish maqsadida qahramonning ichki dunyosida roʻy berayotgan kechinmalari, his-tuygʻularini ifodalash, voqea-hodisalar va narsa-buyumlarga munosabatini bildirish, xarakter yaratishda yozuvchi oldida turgan muhim vazifalardan biridir. Badiiy obraz qaysidir maʼnoda sanʼatkor hissiy olamiga olib boruvchi yoʻl hamdir. Tushlar, orzular va tasavvurlar ham bevosita psixologizmning bir koʻrinishi hisoblanadi. Bunda qahramon tush koʻrayotgan vaqtda yoki xayol surayotganda, uning ichki olami oynadek yaqqol aks etadi. Ayniqsa, personajning orzu va xayollari uning eng yashirin xislatlarini, qalbining tub-tubidagi kechinmalarini ochib beradi. Tushlar esa qahramonning boʻlib oʻtgan voqeadan qattiq taʼsirlanishi yoki yaqin kelajakdagi hodisaga ishora sifatida yuzaga keladi va ular ham personajning ichki holatiga va kayfiyatiga taʼsir qiladi. Aksariyat xalq ertaklari, rivoyatlar va dostonlardagi voqealar rivoji obrazlar tushi bilan uzviy boʻgʻliq boʻladi. Bunga misol tariqasida “Ravshan”, “Alpomish” dostonlaridagi tush tasvirlarini keltirish mumkin.

² Чернышевский Н. Г. Детство и отрочество. Военные рассказы. Сочинения графа Л.Н. Толстого. Собр. соч.: В 15 т. Т. 2. – М.: 1949. – С. 505.

³ Выготский Л.С. Психология искусства. – СПб.: Азбука, 2000. – С. 93

Hikoya – hayotning kichik bir parchasini aks ettirganidan, epizodik tarzda unda bir yoki bir necha hayotiy voqea qalamga olinganidan bu janrda qahramon ruhiy dunyosi izchil ravishda batafsil yoritish, “qalb dialektikasi”ni chuqur va to’liq ochib berish yozuvchidan katta mahorat va iste’dod talab qiladi. Roman va qissa kabi katta yoki o’rta hajmdagi nasriy asarlarda qahramon xarakteri, uning ruhiyati, botiniy hayoti va ichki kechinmalarini ochib berish uchun yozuvchida imkoniyat va vaqt ko’proq bo’ladi.

Xulosa qilib aytganda, badiiy psixologizmning badiiy asar yaratishdagi rolini inkor etib bo’lmaydi va uning har ikkala usullari ham asarning to’liq tushinilishini va ta’sirchanligini oshiradi. To’g’ri va unumli qo’llanilgan psixologizm tufayli o’quvchi asar voqealari uning hayotida sodir bo’layotgandek his qiladi: qahramonlar bilan birga yashaydi, ular g’amga botganda yig’laydi, g’alabaga erishganda quvonadi.

References:

1. Mirzayev S. XX asr o’zbek adabiyoti. – Toshkent: Yangi asr avlodi,2005.
2. Nazarov B. O’zbek adabiyoti tanqidchiligi. – Toshkent: Fan, 1979.
3. Boboxonov M. Zamonaviy nasrda badiiy psixologizm dinamikasi // A. Rahimov tavalludining 80 yilligiga bag’ishlab o’tkazilgan “Adabiyotshunoslikning dolzarb muammolari” ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to’plami. – Farg’ona, 2015. – B. 71-73.